

شناسایی تغییرات سه بعدی ابر نقاط شهری مبتنی بر روش توسعه یافته Octree با استفاده از شاخص پراکندگی

محمد مرجانی^۱، حمید عبادی^۲، فریبرز قربانی^۳

^۱ دانشجوی کارشناسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

mohamad_marjani@email.kntu.ac.ir

^۲ استاد دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

Ebadi@kntu.ac.ir

^۳ دانشجوی دکتری نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

@yahoo.com95F_ghorbani

چکیده:

یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم و جدید در فتوگرامتری و سنجش از دور شناسایی تغییرات سه بعدی در داده‌های ابر نقاط می‌باشد که کاربردهای گوناگونی از جمله مدیریت بحران و به‌روزرسانی سیستم‌های اطلاعات مکانی دارد. در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است و منجر به ارائه روش‌هایی با دقت بالا شده است. یکی از این روش‌ها بر اساس ساختار Octree ارائه شده است، در این روش با برازش صفحاتی به نقاط هر بخش و محاسبه زاویه بین این صفحات تغییرات سه بعدی شناسایی می‌شوند. هدف از این تحقیق، ارزیابی و توسعه روش Octree در زمینه شناسایی تغییرات سه بعدی است. در روش پیشنهادی ابتدا در مرحله پیش پردازش، داده‌ها برای ورود به الگوریتم آماده می‌شوند و شاخص پراکندگی نقاط هر بخش محاسبه می‌شود، سپس با محاسبه میزان شباهت داده‌ها و اعمال یک حد آستانه مناسب بر روی آن تغییرات سه بعدی شناسایی می‌شوند. در این روش از دو داده ابرنقاط حاصل از موبایل مپینگ در دو سال مختلف استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری روش پیشنهادی از نظر دقت شناسایی است.

واژگان کلیدی: شناسایی، تغییرات سه بعدی، ابر نقاط، ارزیابی، پراکندگی نقاط

جهان پیرامون انسان همیشه در حال تغییر است. شناسایی تغییرات می‌تواند سبب تعامل هر چه بهتر موجودات جهان و تکامل آن‌ها گردد (Xiao, ۲۰۱۶). افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی موجب شده است که انسان در برخی مناطق تغییرات شدیدی ایجاد کند، شناسایی به موقع این تغییرات موجب مدیریت بهتر عوارض طبیعی، مصنوعی و سوانح و همچنین تصمیم‌گیری بهتر می‌شود.

شناسایی تغییرات می‌تواند بصورت دوبعدی و سه بعدی صورت پذیرد. شناسایی تغییرات دو بعدی دارای مشکلاتی از قبیل خطای اعوجاج و دید پرسپکتیو، تنوع‌های طیفی و تاثیرپذیری از وضعیت جوی هستند. شناسایی تغییرات سه بعدی به عنوان زیر مجموعه‌ای از مسئله مهم شناسایی تغییرات در سنجش از دور مطرح می‌شود. این نوع از تغییرات به دلیل دارا بودن تغییرات مولفه ارتفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار است (Qin, ۲۰۱۶).

شناسایی تغییرات سه بعدی یک مسئله نسبتاً جدید می‌باشد که به دلیل نیاز روز افزون شهرهای هوشمند به داده‌های سه بعدی مورد توجه است (Daniel, ۲۰۱۳). علاوه بر این اطلاعات سه بعدی منعکس‌کننده‌ی هندسه فیزیکی اشیاء است که دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بهبود عملکرد و غلبه بر برخی از محدودیت‌هایی است که در تصویر دو بعدی وجود دارد (Xiao, ۲۰۱۶). استفاده از اطلاعات سه بعدی موجب گسترش کاربردهای مسئله شناسایی تغییرات شامل تجزیه و تحلیل تغییرات حاصل از زمین لغزش‌ها (d'Angelo, ۲۰۱۴)، به روزرسانی مدل سه بعدی شهر (Hebel, ۲۰۱۰)، ردیابی اشیاء (Moras, ۲۰۱۱) نظارت بر رشد جنگل‌ها (Choi, ۲۰۱۱) و بسیاری از کاربردهای دیگر می‌شود.

با پیشرفت تجهیزات نقشه برداری و لیزر اسکنر‌ها، داده‌های ابر نقاط وارد حوزه شناسایی تغییرات سه بعدی شدند. اولین داده ابر نقاطی که در بحث شناسایی تغییرات مورد استفاده قرار گرفت داده‌های حاصل از یک لیزر اسکنر هوایی (ALS^۱) بود و متخصصان با انتقال داده‌های ابر نقاط به فضای تصویر با روش‌های مبتنی بر پیکسل بحث شناسایی تغییرات در سطح شهر را پیش بردند و صحت و پتانسیل‌های این داده‌ها برای شناسایی تغییرات مورد تأیید قرار گرفت (Murakami, ۱۹۹۸).

به منظور به روزرسانی سیستم اطلاعات مکانی ژاپن داده‌های لیدار با دقت ارتفاعی ۲۰ سانتی متر و دقت مسطحاتی ۱ متر مورد استفاده قرار گرفتند. در این روش متخصصان با تولید مورد رقومی سطح (DSM^۲) توانستند با یک تفریق ساده DSM تغییرات سه بعدی را شناسایی کنند (Murakami, ۱۹۹۸).

در سال ۲۰۰۵، Girardeau و همکاران برای شناسایی تغییراتی که به واسطه خاک برداری در منطقه به وجود آمده بود ساختار Octree^۳ را مورد استفاده قرار دادند (D. Meagher ۱۹۸۰). در این روش از سه پارامتر Average distance، Hausdorff distance و Least square plane به عنوان برچسب نقاط استفاده گردید. در این تحقیق مشخص گردید که اگر اطلاعات و وضعیت سنسور برای هر نقطه در دسترس باشد، امکان دسترسی به دقت‌های بالاتر میسر می‌شود.

^۱ Airborne Laser Scanning

^۲ Digital Surface Model

^۳ Octane Tree

در سال ۲۰۱۰، Vosselman و همکاران به منظور به روزرسانی نقشه های کوچک مقیاس، از داده های ابرنقاط استفاده کردند. این داده ها به سه دسته گیاهان، ساختمان ها و زمین لخت طبقه بندی شدند، سپس عوارض موجود در هر طبقه با پایگاه داده موجود مقایسه شد و از تفاوت آن ها تغییرات سه بعدی شناسایی شدند.

Girardeu و همکاران در سال ۲۰۰۵ برای شناسایی تغییرات سه بعدی در داده های ابر نقاط حاصل از یک لیزر اسکنر زمینی متحرک در مناطق شهری، روشی مبتنی بر Octree ارائه کردند. در این روش به نقاط هر بخش صفحه ای برازش داده می شود و با محاسبه زاویه بین بردار نرمال صفحات برازش داده شده به بخش های متناظر تغییرات سه بعدی شناسایی می شوند.

هدف اصلی این تحقیق توسعه روش Octree به منظور شناسایی تغییرات سه بعدی در داده های ابر نقاط حاصل از یک لیزر اسکنر زمینی متحرک (MLS^۱) می باشد، به طوریکه نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی نسبت به روش Octree دقیق تر باشد. هدف دیگر جهت نیل به هدف اصلی تحقیق، یافتن پارامترهای مناسب جهت حصول بالاترین دقت خروجی در داده های ابر نقاط حاصل از لیزر اسکنر زمینی متحرک در مناطق شهری می باشد. این مقاله در قالب پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول به بیان مقدمه و پیشینه تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم روش تحقیق، در فصل سوم یافته های به دست آمده از تحقیق، در فصل چهارم نتیجه گیری و در فصل پنجم منابع آورده شده است.

۲- روش تحقیق

در این تحقیق با بررسی و ارزیابی روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده است و بر همین اساس یک روش برای شناسایی تغییرات سه بعدی از داده های ابر نقاط پیشنهاد شده است. در ادامه به بررسی و تحلیل مراحل روش Octree استاندارد و سپس روش توسعه یافته پرداخته خواهد شد.

۲-۱ روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree

مراحل کلی این روش در شکل (۱) ارائه شده است:

^۱ Mobile Laser Scanning

شکل(۱): مراحل روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree

با توجه به شکل(۱) پس از اعمال پیش پردازش بر روی داده های ابرنقاط، این داده ها هم مرجع شده سپس به فضای Octree انتقال داده می شوند. به نقاطی که درون هر Bin (بخش) قرار دارند، صفحه ای برازش داده می شود، سپس Bin های متناظر مشخص شده و زاویه بین بردار نرمال صفحات برازش داده شده به نقاط درون دو مکعب متناظر

محاسبه می شود و با قرار دادن حد آستانه بر روی زوایای محاسبه شده تغییرات سه بعدی در داده های ابر نقاط شناسایی می شوند.

۲-۱-۱ پیش پردازش

عموما داده های ابرنقاط اولیه شامل تعداد نقاط بسیار بالایی می باشند، در نتیجه برای انجام محاسبات لازم است بر روی آن ها فرایند Down Sampling صورت بگیرد. یکی از الگوریتم های رایج در Down Sampling روش Grid Average نام دارد (Kraus, ۲۰۰۱). این الگوریتم نوعی فیلتر است که به کمک یک جعبه مشبک، ابر نقاط ورودی را به ابر نقاطی کم عمق تبدیل می کند. شکل (۲) خروجی الگوریتم Grid Average را نمایش می دهد.

شکل (۲): نحوه عملکرد الگوریتم Grid Average

۲-۱-۲ هم مرجع سازی ابر نقاط

شناسایی تغییرات سه بعدی نیازمند هم مرجع سازی داده های ابرنقاط می باشد. در این تحقیق از الگوریتم ICP برای هم مرجع سازی داده های ابرنقاط استفاده شده است. در این الگوریتم برای هر نقطه از ابر نقطه هدف نزدیکترین نقطه به آن از ابر نقطه مرجع انتخاب می شود و میزان چرخش و انتقال بین یک نقطه از هدف و نقطه پیدا شده برای آن در مرحله قبل به روش کمترین مربعات تخمین زده می شود، سپس نقاط مرجع به کمک چرخش و انتقال بدست آمده در مرحله قبل تبدیل می شوند (Besl, ۱۹۹۲). شکل (۳) خروجی این الگوریتم را نشان می دهد.

شکل (۳): نحوه عملکرد الگوریتم ICP

۲-۱-۳ ساختار Octree

Octree یک ساختار داده درخت مانند است که در آن هر گره داخلی دقیقاً هشت فرزند دارد. درخت های هشت تایی اغلب برای افزایش فضای سه بعدی از طریق تقسیم بازگشتی آن فضا به هشت قسمت مساوی استفاده می شوند. در شکل (۴) ساختار درختی این الگوریتم نشان داده شده است.

شکل (۴): ساختار Octree

هر گره در یک درخت هشت تایی فضا را به هشت اکتان تقسیم می کند. در یک درخت هشت تایی نقطه ای ناحیه ای، هر گره در واقع یک نقطه سه بعدی را نگه می دارد که مرکز قسمتی است که مربوط به آن گره است. این نقطه گوشه مشترک هر هشت فرزند گره است. در یک درخت هشت تایی نقطه ای که حول آن فضا تقسیم می شود به طور ضمنی

مرکز قسمتی است که گره نمایش می‌دهد گره ریشه از یک درخت هشت‌تایی PR^1 می‌تواند فضای نامحدود را نشان دهد؛ در حالی که گره ریشه از یک درخت هشت‌تایی MX^2 باید یک فضای محدود را نشان دهد که مرکزهای هر قسمت قابل تعریف باشند. با به‌کارگیری جستجوی عمق اول (DFS^3) باید گره‌ها پیمایش شوند اما فقط سطوح مورد نیاز در نظر گرفته شوند (D. Meagher ۱۹۸۰).

شکل (۵) ساختار Octree را برای داده‌های ابرنقاط نشان می‌دهد.

شکل (۵): ساختار Octree

در روش شناسایی سه بعدی تغییرات مبتنی بر Octree به نقاط درون هر Bin صفحه‌ای برازش داده می‌شود تا نقاط درون Bin‌های متناظر از داده‌های سال اول و دوم با زاویه بین بردار نرمال بر صفحات برازش داده شده به نقاط درون این Bin‌ها بر چسب گذاری شوند. به منظور برازش صفحه به این نقاط از روش کمترین مربعات استفاده شده است.

شکل (۶) برازش صفحه به نقاط را نشان می‌دهد.

¹ Point Region

² Matrix Based

³ Depth-first search

شکل (۶): برازش صفحه به نقاط

۲-۱-۴ محاسبه Bin های متناظر

میانگین نقاط درون هر Bin از ابر نقطه سال اول و دوم به عنوان نماینده آن Bin محاسبه می‌شود. سپس فاصله اقلیدسی نماینده هر Bin از ابر نقطه سال اول از نماینده تمام Bin های ابر نقطه سال دوم محاسبه می‌شود. آن Bin از ابر نقطه سال دوم که کمترین فاصله اقلیدسی محاسبه شده را دارد به عنوان Bin متناظر مد نظر از ابر نقطه سال اول در نظر گرفته می‌شود. در نهایت هر Bin از ابر نقطه سال اول یک Bin متناظر از ابر نقطه سال دوم دارد.

۲-۱-۵ محاسبه زاویه بین بردار نرمال صفحات برازش داده شده به نقاط درون Bin های متناظر

به منظور برچسب گذاری نقاط درون Bin های متناظر با زاویه بین بردار نرمال صفحات برازش داده شده این زاویه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. رابطه (۱) نحوه ی محاسبه زاویه بین بردار های نرمال صفحات برازش داده شده به نقاط درون Bin های متناظر را نشان می‌دهد:

$$\cos \alpha_{ij} = \frac{a_i \cdot b_j}{|a_i| |b_j|} \quad (1)$$

در رابطه (۱)، a_i بردار نرمال بر صفحه برازش داده شده بر نقاط درون Bin i ام از ابر نقطه سال اول و b_j بردار نرمال بر صفحه برازش داده شده بر نقاط درون Bin j ام می‌باشد.

پس از محاسبه زاوایای بین بردار نرمال صفحات با قرار دادن یک حد آستانه مناسب بر روی مقادیر زاوایای بدست آمده، به نقاط برچسب تغییر یا عدم تغییر اختصاص داده می‌شود.

۲-۲ روش پیشنهادی

در روش مبتنی بر Octree پیدا کردن Bin های متناظر بر اساس فاصله نماینده Bin های متناظر از هم مشخص می شود یعنی از داده هایی استفاده می گردد که به عنوان داده اصلی نیست و پارامتری محاسبه شده است اما در این روش این محدودیت از بین رفته است و تمام داده ها وارد محاسبات می شوند نه لزوماً میانگین آن ها بنابراین رویکرد روش پیشنهادی بهبود عملکرد روش مبتنی بر Octree می باشد. شکل (۶) مراحل روش پیشنهادی جهت شناسایی سه بعدی تغییرات در داده های ابر نقاط را نشان می دهد.

شکل (۷): مراحل روش پیشنهادی

شکل (۷) مراحل روش پیشنهادی برای شناسایی سه بعدی تغییرات در داده های ابر نقاط را نشان می دهد. در این روش پس از انجام پیش پردازش بر روی داده های ابر نقاط این داده ها هم مرجع سازی شده و به فضای Octree انتقال داده می شوند. میزان پراکندگی نقاط درون هر Bin محاسبه شده و حد آستانه ای به منظور شناسایی Bin های که نقاط در آن ها پراکنده نیستند در نظر گرفته می شود. با توجه به ساختار Octree، Bin هایی که نقاط درون آن ها پراکندگی زیادی دارند معمولا تعداد کمی دارند و اصطلاحا به Bin های مادر معروف هستند همچنین Bin های که پراکندگی نقاط در آن ها زیاد است امکان مقایسه از آن ها سلب می شود. میزان احتمال متناظر بودن Bin ها محاسبه می شود و همچنین Bin های متناظر از نظر تعداد نقاط درونشان هم بررسی می شوند و برای Bin هایی که متناظر می پیدا نشود به عنوان Bin هایی که نقاط درون آن ها دستخوش تغییر شده اند در نظر گرفته می شوند.

۲-۲-۱ محاسبه پارامتر پراکندگی نقاط

به منظور مشخص شدن میزان پراکندگی نقاط درون هر Bin پارامتری تعریف می شود که بر اساس آن انحراف معیار مولفه های مختصاتی نقاط درون هر Bin محاسبه می شود و در نهایت این پارامتر از رابطه (۲) محاسبه می شود.

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma_{x_i}^2 + \sigma_{y_i}^2 + \sigma_{z_i}^2} \quad (2)$$

در رابطه (۲)، σ_{x_i} انحراف معیار مولفه x نقاط درون Bin i ام، σ_{y_i} انحراف معیار مولفه y نقاط درون Bin i ام و σ_{z_i} انحراف معیار مولفه z نقاط درون Bin i ام می باشد.

۲-۲-۲ آستانه گذاری بر روی پارامتر پراکندگی

با اعمال حد آستانه مناسب بر روی پارامتر پراکندگی، Bin هایی که نقاط در آن ها از تراکم بیشتری برخوردارند، استخراج می شوند.

۲-۲-۳ شناسایی تغییرات سه بعدی

به منظور شناسایی Bin های متناظر، با هر Bin مشابه با یک قطعه رفتار می شود. باید بررسی شود که آیا قطعه مورد نظر در دو داده ابر نقاط وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور فرض می شود که ابر نقطه سال اول تعداد Bin های بیشتری نسبت به ابر نقطه سال دوم دارد، پس از آن هر Bin از ابر نقطه سال اول در نظر گرفته شده و میانگین مختصاتی نقاط درون آن محاسبه می شود سپس فاصله این میانگین از تمام نقاط آن Bin محاسبه می شود و فاصله دورترین نقطه Bin از میانگین انتخاب می شود. کره ای به شعاع فاصله دورترین ترین نقطه Bin از میانگین و مرکز میانگین مختصاتی ترسیم می شود. شکل (۸) نحوه تخصیص کره به نقاط درون هر Bin را نشان می دهد.

شکل (۸): تخصیص کره به نقاط درون هر Bin

برای تمام Bin های ابر نقطه سال دوم نیز این کار انجام می شود و میزان همپوشانی کرات هر Bin از ابر نقطه سال اول نسبت به تمام Bin های ابر نقطه سال دوم محاسبه می شود. آن Bin از ابر نقطه سال دوم که بیشترین میزان همپوشانی با Bin مورد نظر از ابر نقطه سال اول دارد به عنوان Bin متناظر انتخاب می شود (شکل ۹) همپوشانی کره ها را نشان می دهد.

شکل (۹): همپوشانی کرات هر Bin

یکی از شروط وجود یا عدم وجود یک Bin از ابر نقطه سال دوم در ابر نقطه سال اول نزدیکی تعداد نقاط درون هر Bin از ابر نقطه سال دوم به تعداد نقاط درون Bin متناظر آن در ابر نقطه سال اول می باشد. همانطور که توضیح داده شد برای شناسایی Bin های متناظر باید دو شرط میزان همپوشانی کرات و نزدیکی تعداد نقاط برقرار باشد و در صورت عدم برقراری این دو شرط می توان انتظار داشت که Bin مورد نظر در یکی از دو ابر نقاط وجود ندارد و از آن به عنوان Bin یاد شود که دستخوش تغییر شده است.

۳- یافته‌های تحقیق

منطقه مورد مطالعه، پردیس شهر TUM واقع در مونیخ آلمان با مختصات 48.1493 درجه شمالی و 11.5685 درجه شرقی می باشد. مساحت منطقه مورد مطالعه در حدود 29000 متر مربع است. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت دو زمانه است که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

در ۱۸ آوریل سال ۲۰۱۶ سری اول داده ها با یک دستگاه لیزر اسکنر متحرک از سایت مورد مطالعه اخذ شد. در این تحقیق بیش از ۸۰۰۰ اسکن (چرخش سر اسکنر) از هر دو اسکنر لیزری Velodyne HDL-64-E به کار رفته در سیستم سنسور انجام شده است. این داده ها در حدود 1735045976 نقطه با مختصات سه بعدی به فرمت pcd هستند که فضایی معادل با ۶۲ گیگابایت اشغال می کنند.

در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ دومین سری از داده های مورد نیاز توسط از پردیس شهر TUM اخذ شد. این بار بیش از ۱۰۵۰۰ اسکن (چرخش سر اسکنر) از هر دو اسکنر لیزری Velodyne HDL-64-E استفاده شده در سیستم سنسور انجام شد. این داده ها شامل ۲ میلیارد نقطه با مختصات سه بعدی و فرمت pcd هستند که فضایی معادل با ۷۲ گیگابایت را اشغال می کنند.

شکل (۱۰) این داده های برداشته شده را نشان می دهد.

شکل (۱۰): داده های برداشت شده توسط لیزر اسکنر

به منظور پیاده سازی روش های ارائه شده برای شناسایی تغییرات سه بعدی در داده های ابر نقاط از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. همچنین این تحقیق بر روی سیستمی با حافظه رم ۱۲ گیگابایت و پردازنده مرکزی (CPU¹) Core i 7 7500U اجرا شده است.

¹ Central Processing Unit

در این بخش نتایج حاصل از پیاده سازی روش Octree و روش توسعه داده شده ارائه می‌گردد. در ادامه به بررسی یافته‌ها و نتایج بدست آمده پرداخته خواهد شد.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج بدست آمده از روش‌های ارائه شده، از داده‌های حقیقی استفاده شده است که با مقایسه بصری دو مجموعه داده ابر نقاط، برخی از نقاطی که دست خوش تغییر شده اند انتخاب شده و به آن‌ها برچسب تغییر اختصاص داده شده است. همچنین برخی نقاطی که دست خوش تغییر نشده اند انتخاب شده و به آن‌ها برچسب عدم تغییر اختصاص داده شده است.

۳-۱ معیارهای ارزیابی

ارزیابی دقت نتایج حاصل از شناسایی تغییرات سه بعدی بسیار حائز اهمیت است. تاکنون پارامترهای متعددی برای بیان دقت شناسایی تغییرات سه بعدی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ادامه به چند نمونه از متداول ترین این پارامترها اشاره خواهد شد.

ماتریس ابهام یکی از معیارهای ارزیابی در شناسایی تغییرات سه بعدی در داده‌های ابر نقاط است که هر ستون از این ماتریس، نمونه‌ای از مقدار پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد و هر سطر نمونه‌ای واقعی (درست) را در بر دارد. شکل (۱۱) ساختار ماتریس ابهام را نشان می‌دهد.

		Predicted Class	
		Positive	Negative
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)

شکل (۱۱): ساختار ماتریس ابهام

با توجه به شکل (۱۱) مثبت صحیح (TP^1) تعداد نقاطی هستند که به درستی شناسایی شده‌اند، مثبت کاذب (FP^2) تعداد نقاطی هستند که به اشتباه شناسایی شده‌اند. منفی صحیح (TN^3) تعداد نقاطی هستند که به درستی رد شده‌اند و منفی کاذب (FN^4) تعداد نقاطی هستند که به اشتباه رد شده‌اند. معیار دقت کلی (Overall Accuracy) بدین معنی است که مدل تا چه اندازه خروجی را درست پیش بینی کرده است. با نگاه کردن به این پارامتر می‌توان فهمید که کارایی مدل به چه صورت است. اما این معیار اطلاعات جزئی در مورد کارایی مدل ارائه نمی‌دهد. رابطه (۳) نحوه محاسبه این معیار را مشخص می‌کند.

$$OverallAccuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (3)$$

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی آماری عملکرد نتایج آزمون‌های طبقه‌بندی باینری Producer's Accuracy می‌باشد که در آمار به عنوان تابع طبقه‌بندی شناخته می‌شود. زمانی که بتوان داده‌ها را به دو گروه صفر و یک تقسیم کرد، عملکرد نتایج یک آزمایش که داده‌ها را به این دو دسته تقسیم می‌کند با استفاده از کمیت Producer's Accuracy قابل اندازه‌گیری و توصیف است. رابطه (۴) نحوه محاسبه این پارامتر را مشخص می‌کند.

$$Producer'sAccuracy = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4)$$

برای آنالیز جامع‌تر یک دسته‌بندی‌کننده در سطح هر کلاس، می‌توان از معیار User's Accuracy استفاده کرد. این معیار، صراحت هر کلاس را مورد استفاده قرار می‌دهد. رابطه (۵) نحوه محاسبه این معیار را مشخص می‌کند.

$$User'sAccuracy = \frac{TP}{TP + FP} \quad (5)$$

فاکتور دیگری که در زمینه اعتبار سنجی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و اعتبار بالایی دارد معیار ضریب کاپا است. ضریب کاپا میزان دقت را بر عکس روش دقت کلی بر اساس تمامی نقاطی که درست و غلط شناسایی شده‌اند محاسبه می‌نماید. این فاکتور از اعتبار بالاتری در مقایسه با دقت کلی برای ارزیابی دقت نقشه طبقه‌بندی برخوردار است. رابطه (۶) نحوه محاسبه این معیار را مشخص می‌کند.

$$KappaCoefficient = \frac{M \sum_{i=j=1}^r n_{ij} - \sum_{i=1}^r n_i n_j}{M^2 - \sum_{i=1}^r n_i n_j} \quad (6)$$

در رابطه (۶)، r تعداد ردیف‌ها در ماتریس ابهام، n_{ij} تعداد مشاهدات در ردیف i ام و ستون j ام ماتریس ابهام، n_i مجموع تعداد مشاهدات در ردیف i ام ماتریس ابهام، n_j مجموع تعداد مشاهدات در ستون j ام ماتریس ابهام و M مجموع تعداد مشاهدات در ماتریس ابهام

¹ True Positive

² False Positive

³ True Negative

⁴ False Negative

۲-۳ نتایج شناسایی تغییرات مبتنی بر روش Octree

پارامترهای متعددی در تعیین خروجی این روش تاثیر گذار هستند. جدول (۱) پارامترهای تاثیر گذار در این روش را نشان می دهد.

جدول (۱): پارامترهای تاثیر گذار در روش مبتنی بر Octree

داده ها	سایز جعبه مشبک	ماکزیمم نقاط درون هر Bin	زاویه حد آستانه (بر حسب درجه)
ابر نقاط سال ۲۰۱۸	۵	۴۰	بیشتر از ۸
ابر نقاط سال ۲۰۱۶	۵	۴۰	بیشتر از ۸

تعداد نقاط درون هر Bin از عوامل مهم در تعیین دقت در این روش شناسایی تغییرات سه بعدی می باشد. هر چقدر تعداد نقاط درون هر Bin به عدد ۳ نزدیک تر باشد صفحات با دقت بالا تری به نقاط برازش داده می شوند و نتیجه نهایی از صحت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق برای Down sampling داده های ابر نقاط سایز جعبه مشبک عدد ۵ در نظر گرفته شده است که تاثیر مستقیمی در نتیجه الگوریتم دارد. برای شناسایی نقاط تغییر یافته از زاویه حد آستانه ۸ درجه ای برای هر دو داده ابر نقاط استفاده شده است که پس از اعمال این حد آستانه بر روی داده های ابر نقاط نتیجه در شکل (۱۲) نشان داده شده است.

شکل (۱۲): خروجی روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree

با توجه به شکل (۱۲) روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree توانایی بیشتری در آشکار سازی تغییرات ارتفاعی منطقه دارد و تغییرات مسطحاتی در این روش کم تر بارز شده اند. همچنین لبه های خیابان ها نقاطی هستند که به اشتباه توسط الگوریتم به عنوان نقاط تغییر یافته شناسایی شده اند. مشخصات داده های حقیقی استفاده شده به منظور ارزیابی این روش در جدول (۲) آورده شده است.

جدول (۲): داده های حقیقی

تعداد نقاط	برچسب
۱۱۱۳	تغییر
۲۰۷۴	عدم تغییر

ماتریس ابهام برای روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree در شکل (۱۳) آورده شده اند.

شکل (۱۳): معیار های ارزیابی دقت در روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree

همانطور که شکل (۱۳) نشان می دهد یکی از محدودیت های این روش زیاد بودن مقدار نقاطی است که به اشتباه به عنوان نقاط تغییر شناسایی شده اند و تاثیر زیادی در ضریب کاپا و دقت کلی دارند. یکی از دلایل پایین بودن معیار های ارزیابی در روش مبتنی بر Octree نحوه شناسایی Bin های متناظر است به همین دلیل در روش پیشنهادی ارائه شده سعی شده است تغییر رویکردی در شناسایی Bin های متناظر انجام شود.

۳-۳ نتایج روش پیشنهادی

برخی محدودیت ها و تشخیص های اشتباه در شناسایی تغییرات سه بعدی در روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree سبب ارائه این روش شده است. پارامتر های تاثیر گذار در این روش شناسایی تغییرات سه بعدی در جدول (۳) ارائه شده است.

جدول (۳): پارامترهای تأثیر گذار در روش پیشنهادی

داده‌ها	سایز Grid	مکریمم نقاط درون هر Bin	حد آستانه پراکندگی نقاط	اختلاف تعداد نقاط درون Bin های متناظر	احتمال تناظر Bin ها
ابر نقاط سال ۲۰۱۸	۵	۴۰	بیشتر از ۲۰	۴	بیش از ۷۰ درصد
ابر نقاط سال ۲۰۱۶	۵	۴۰	بیشتر از ۲۰	۴	بیش از ۷۰ درصد

تغییر هر یک از پارامترهای ارائه در جدول (۳) سبب تغییر در نتایج نهایی الگوریتم خواهد داشت. حد آستانه‌های قرار داده شده بر روی پارامترها به صورت تجربی بدست آمده‌اند و با توجه به مقادیر این پارامترها نتیجه نهایی این روش در شکل (۱۴) آورده شده است.

شکل (۱۴): خروجی روش پیشنهادی

با توجه به شکل (۱۴) بهبود نتایج نسبت به روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree کاملاً مشهود است و لبه‌های خیابان‌ها نیز بر خلاف روش قبل به عنوان تغییر یافته شناسایی نشده‌اند. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی از داده‌های حقیقی استفاده شده در جدول (۲) استفاده شده است تا امکان مقایسه نتایج بدست آمده از هر دو روش فراهم گردد. نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی دقت در روش پیشنهادی در شکل (۱۵) آورده شده است.

شکل (۱۵): معیار های ارزیابی دقت در روش پیشنهادی

با توجه به شکل (۱۵) ضریب کاپا و دقت کلی به مقدار قابل توجهی نسبت به روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree افزایش یافته اند. از دیگر نکات حائز اهمیت در این روش کاهش تعداد نقاط منفی کاذب در ماتریس ابهام می باشد که بیانگر کاهش خطای الگوریتم در شناسایی نقاطی است که دستخوش تغییر شده اند.

۳-۴ مقایسه روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree و روش پیشنهادی

با بررسی روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree یافته هایی حاصل شد که ممکن است این روش توانایی لازم جهت شناسایی سه بعدی تغییرات را نداشته باشد لذا روشی ارائه شد تا محدودیت هایی مثل شناسایی Bin های متناظر و دقت پایین نتایج در این روش بهبود یابد. در این بخش با ارائه نمودار های مختلف دو روش از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند.

شکل (۱۶): معیار User Accuracy

شکل (۱۷): معیار Producer's Accuracy

شکل (۱۸): معیار ضریب کاپا و دقت کلی

با توجه به داده‌های نمودار (۱۶) و (۱۷) معیار دقت User Accuracy و Producer's Accuracy برای کلاس Change در روش مبتنی بر Octree ۷۲.۳۴ درصد و در روش پیشنهادی ۸۳.۵۱ درصد می‌باشد که نشان دهنده افزایش این معیار در روش پیشنهادی نسبت به روش مبتنی بر Octree است. این موضوع در کلاس No Change نیز برقرار است. نمودار (۱۸) روش‌های مورد نظر را از منظرهای دیگری مورد بررسی قرار داده است و نتیجه آن بهبود قابل توجه نتایج در معیارهای ضرایب کاپا و دقت کلی دو روش پیشنهادی نسبت به روش شناسایی تغییرات سه بعدی مبتنی بر Octree بوده است. میزان افزایش ضریب کاپا ۱۸.۴ درصد و میزان افزایش دقت کلی ۸.۳ درصد بوده است.

۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق در ابتدا روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree و پارامترهای تاثیرگذار در آن مورد بررسی قرار گرفتند و پس از ارزیابی این روش، روشی پیشنهاد شد تا بر پایه ساختار Octree بتواند نتایج حاصل از آن در قیاس با روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree را بهبود دهد. پارامترهای تاثیرگذار در این روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت و با روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree مقایسه شد و آمار و ارقام حاصل از آن بهبود در نتایج را نشان دادند.

روش پیشنهادی در مقایسه با روش مبتنی بر Octree به پارامتر بیشتری وابسته است و همین موضوع سبب شده تا پیاده‌سازی این روش نسبت به روش مبتنی بر Octree پیچیده‌تر باشد. مزیت روش پیشنهادی نسبت به روش شناسایی تغییرات مبتنی بر Octree دقت بالاتری است که برای شناسایی سه بعدی به دست می‌آید. پیشنهاد می‌شود در آینده از داده‌های بدست آمده از لیزر اسکنرهای هوایی نیز در پیاده‌سازی این روش‌ها استفاده شود و با توجه به معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند و مزایا و معایب آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرند. همچنین می‌توان تعداد نقاط درون هر Bin را با در نظر گرفتن محدودیت سیستم مورد استفاده کاهش داد و نتایج بررسی شوند.

منابع

- Besl, P., Mckay, N. (1992). "A method for registration of 3-D shapes." IEEE 14(2): 239-256.
- Choi, K., Lee, I., Kim, S., (2009). "A feature based approach to automatic change detection from Lidar data in urban areas." Dept. of Geoinformatics, The University of Seoul: 259-264.
- d'Angelo, P., Rossi, C., Minet, C., Eineder, M., Flory, M., Niemeyer, I (2014). "High Resolution 3D Earth Observation Data Analysis for Safeguards Activities." Symposium on International Safeguards: 1-8.
- Daniel, S., Doran, M.-A., (2013). "GeoSmartCity: geomatics contribution to the smart city." Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research: 65-71.
- Girardeau-Montaut D., R., M., Marcb, R., Thibaultb, G. (2005). "Change detection on point cloud data acquired with a ground Laser scanner." ISPRS 30-35.
- Hebel, M., Stilla, U., (2010). "LiDAR-supported navigation of UAVs over urban areas. Surveying and land information science." Journal of the American Congress on Surveying and Mapping 70(3): 139-149.
- Kraus, M., Ertl, T. (2001). "Topology-Guided Downsampling." Universitii.t Stuttgart, Breitwiesenstr: 223-234.
- Meagher, D. (1982). Computer Graphics and Image Processing Springer, Boston, MA. 19: 129-147.
- Moras, J., Cherfaoui, V., Bonnifait, P. (2011). "Moving objects detection by conflict analysis in evidential grids." IEEE: 1122-1127.
- Murakami, H., Nakagawa, K., Hasegawa, H., Shibata, T., Iwanami, E., (1999). "Change detection of buildings using an airborne laser scanner. ." ISPRS J. Photogram.: 148-152.
- Qin, R., Tian, J., Reinartz, P (2016). "3D change detection _ approachs and applications." ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote sensing 122: 41-56.

Vosselman, G. (2010). Airborne and Terrestrial Laser Scanning. North America, Whittles Publishing.

Xiao, W. (2016). "Change Detection from mobile laser scanning point clouds." Phd, University of Paris-Est, France: 2-20.